

ANÁLISE DA DOSE ABSORVIDA EM FANTOMAS SEGMENTADOS: UMA PERSPECTIVA INTEGRADA COM MONTE CARLO E MODELAGEM 3D

Maria Eduarda Nascimento Andrade
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0008-2484-1521

Lúcio Pereira Neves
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Resumo - Procedimentos de Radiologia Intervencionista (RI) implicam exposição ocupacional crônica à radiação ionizante, representando risco significativo para a equipe médica. Este trabalho propõe uma abordagem computacional integrada, combinando a segmentação de fantasmas antropomórficos no software Blender com simulações pelo Método de Monte Carlo (MCNP 6.3) para avaliação quantitativa das doses absorvidas em órgãos de alta radiosensibilidade. O espectro de raios X foi gerado com o SpekPy para um equipamento GE OEC One CFD com ânodo de tungstênio e filtração de 5,35 mm Al. Os resultados indicam doses absorvidas de 0,0018 mSv para o cristalino e 0,0399 mSv para a tireoide por procedimento de Cateterização Venosa Central (PKA de referência: 345 mGy·cm²), valores que, quando extrapolados à carga de trabalho anual, evidenciam risco de ultrapassar os limites normativos da CNEN. A metodologia demonstra ser uma ferramenta poderosa para otimização de práticas radioprotetivas sem exposição real dos profissionais.

Palavras-Chave- Dosimetria Computacional, Fantoma, Radiologia Intervencionista, Simulação Monte Carlo.

ABSORBED DOSE ANALYSIS IN SEGMENTED PHANTOMS: AN INTEGRATED PERSPECTIVE WITH MONTE CARLO AND 3D MODELING

Abstract - Interventional Radiology (IR) procedures involve chronic occupational exposure to ionizing radiation, posing a significant risk to medical staff. This work proposes an integrated computational approach combining anthropomorphic phantom segmentation in Blender software with Monte Carlo simulations (MCNP 6.3) for quantitative evaluation of absorbed doses in radiosensitive organs. The X-ray spectrum was generated with SpekPy for a GE OEC One CFD system with a tungsten anode and 5.35 mm Al filtration. Results indicate absorbed doses of 0.0018 mSv for the lens and 0.0399 mSv for the thyroid per Central Venous Catheterization procedure (reference PKA: 345 mGy·cm²), values that, when extrapolated to annual workload, highlight the risk of exceeding CNEN nor-

native limits. The methodology proves to be a powerful tool for optimizing radiation protection practices without actual exposure of professionals.

Keywords - Computational Dosimetry, Interventional Radiology, Monte Carlo Simulation, Phantom.

I. INTRODUÇÃO

A Radiologia Intervencionista (RI) representa um avanço notável na medicina moderna, permitindo a realização de procedimentos complexos com mínima invasão, menor tempo de recuperação e redução de complicações cirúrgicas para o paciente [1]. Nesses procedimentos, o médico intervencionista guia cateteres, fios-guia e dispositivos terapêuticos através dos vasos sanguíneos ou órgãos do paciente em tempo real, valendo-se de imagens fluoroscópicas contínuas geradas por equipamentos de raios X. Diferentemente de uma radiografia diagnóstica convencional, que expõe o paciente a um único pulso de radiação, a fluoroscopia opera por segundos a minutos ininterruptos, gerando um fluxo contínuo de fótons ionizantes.

O ponto crítico do ponto de vista da proteção radiológica reside na posição obrigatória da equipe médica durante o procedimento: o cirurgião, o anestesista e os técnicos precisam permanecer ao lado da mesa cirúrgica para manipular os instrumentos, impossibilitando o afastamento da fonte de radiação. A dose que atinge esses profissionais não é a do feixe primário, que incide diretamente no paciente, mas sim a radiação espalhada (ou secundária), gerada quando os fótons primários interagem com os tecidos do paciente e são redirecionados em múltiplas direções. Embora de menor energia que o feixe primário, essa radiação espalhada é presente no ambiente da sala de RI, atingindo o profissional de forma praticamente isotropa [6].

O efeito cumulativo dessas exposições parciais, repetidas ao longo de anos de carreira, constitui o cerne da preocupação em radioproteção ocupacional. Estudos documentam consequências concretas: uma publicação da Sociedade Brasileira de Cardiologia [10] apontou alta prevalência de catarata subcapsular posterior em profissionais de hemodinâmica e RI, di-

retamente associada à dose absorvida pelo cristalino (um tecido de alta radiosensibilidade, cujo limiar de dose para efeitos determinísticos foi revisado pela ICRP para apenas 0,5 Gy acumulados [7]). De forma similar, estudos indicam que a dose equivalente na tireoide pode ser dez vezes maior sem o uso de coleiras protetoras adequadas, com projeções anuais capazes de exceder o limite de 50 mSv ano^{-1} estabelecido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) na norma NN 3.01 [9].

Diante desse cenário, torna-se imperativo o desenvolvimento de métodos precisos para a quantificação e mitigação dos riscos dosimétricos. A abordagem experimental clássica, de medir doses com dosímetros termoluminescentes (TLD) ou de filme nos profissionais reais, embora válida, apresenta limitações: exige a realização dos procedimentos para obter dados, não permite testar novos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) antes de sua adoção, e não fornece a dose em órgãos internos, apenas na superfície corporal. Nesse contexto, a dosimetria computacional emerge como alternativa poderosa e complementar, permitindo a avaliação de doses em qualquer órgão e em qualquer cenário de procedimento, sem qualquer exposição real [14].

Este trabalho propõe e demonstra um ecossistema computacional integrado para o planejamento dosimétrico na RI: segmentação de um fantoma antropomórfico feminino validado pela literatura no software Blender, geração do espectro de raios X com o SpekPy, e simulação do transporte de partículas com o código MCNP 6.3 para calcular a dose absorvida em órgãos de alto risco (cristalino, tireoide e mamas) simulando um procedimento de Cateterização Venosa Central (CVC) realizado no HC-UFU de Uberlândia.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Exposição Ocupacional em Radiologia Intervencionista e Grandezas Dosimétricas

A quantificação do risco radiológico requer a compreensão precisa das grandezas físicas envolvidas. O kerma (*Kinetic Energy Released per unit MA*ss), expresso em gray (Gy), representa a energia cinética transferida pelos fótons aos elétrons secundários por unidade de massa do meio, sendo a grandeza primariamente medida nos detectores do equipamento de RI. O Produto Kerma-Área (PKA), expresso em $\text{Gy}\cdot\text{cm}^2$, é o kerma integrado sobre a área do campo de radiação e constitui o indicador clínico padrão da carga de radiação de um procedimento fluoroscópico, é a grandeza registrada automaticamente pelo equipamento e que serve de base para os níveis de referência de dose [8].

A dose absorvida (D), também em gray (Gy), é a energia depositada por unidade de massa de tecido, sendo a grandeza fundamental para descrever os efeitos biológicos. Para fins de proteção radiológica, define-se a dose equivalente (H_T), obtida multiplicando-se a dose absorvida no órgão T pelo fator de ponderação da radiação (w_R); para fótons de raios X, $w_R = 1$, portanto $H_T = D_T$, expressa em sievert (Sv). Por fim, a dose efetiva (E) é a soma ponderada das doses equivalentes em todos os órgãos e tecidos, levando em conta a diferente radiosensibilidade de cada um através do fator de ponderação

tecidual (w_T):

$$E = \sum_T w_T \cdot H_T \quad (1)$$

A dose efetiva é expressa em sievert (Sv) e permite a comparação do risco estocástico (principalmente câncer) entre diferentes padrões de exposição. Os limites de dose da CNEN para trabalhadores ocupacionalmente expostos são: 20 mSv ano^{-1} de dose efetiva (média em 5 anos, sem exceder 50 mSv em um único ano), 150 mSv ano^{-1} para o cristalino e 500 mSv ano^{-1} para extremidades e pele [9].

O ambiente de trabalho em RI é particularmente desafiador porque a equipe está imersa no campo de radiação espalhada durante toda a duração do procedimento. Sem EPIs, a dose ao cristalino de um cardiologista intervencionista pode atingir 1 a 5 mGy por procedimento, chegando facilmente a centenas de mGy por ano em serviços de alto volume, valor que supera o limiar revisado de 0,5 Gy para catarata [7, 10]. A tireoide, por sua vez, é altamente radiosensível (alto fator $w_T = 0,04$) e frequentemente desprotegida, pois os protetores de tireoide são percebidos como desconfortáveis pelos operadores.

B. Dosimetria Computacional e Fantomas Antropomórficos

A dosimetria computacional utiliza modelos matemáticos do corpo humano (os fantomas) para simular a interação da radiação com os tecidos. Os primeiros fantomas eram baseados em superfícies quádricas analíticas (elipsoides, cilindros), com anatomia altamente simplificada. A geração seguinte adotou modelos voxelizados, obtidos pela segmentação de imagens de tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM), que reproduzem fielmente a anatomia real, porém com resolução fixada pelo tamanho do voxel e sem flexibilidade de postura.

A metodologia de ponta, adotada neste trabalho, emprega fantomas baseados em malhas poligonais (polygon mesh), como os da família FASH e MASH (*Female and Male Adult Human Phantoms*) desenvolvidos por Cassola et al. [3, 4]. Estes modelos, construídos a partir de imagens médicas de referência e ajustados às massas e alturas da ICRP, são descritos por superfícies de polígonos tridimensionais que delimitam cada órgão individualmente. Sua principal vantagem é a flexibilidade: a postura do fantoma pode ser modificada por transformações geométricas, permitindo a representação fiel de diferentes posicionamentos durante procedimentos cirúrgicos. O fantoma utilizado neste trabalho é o modelo feminino de referência fornecido pela Publicação 145 da ICRP [5], derivado da família FASH/MASH.

C. Método de Monte Carlo e o Código MCNP

O método de Monte Carlo é o padrão-ouro para a simulação do transporte de partículas em meios complexos. Seu princípio é estocástico: em vez de resolver analiticamente as equações do transporte de radiação (matematicamente intratáveis para geometrias heterogêneas como o corpo humano), o método simula o historial individual de um grande número de partículas (tipicamente 10^7 a 10^9 fótons), sorteando aleatoriamente cada evento de interação (absorção fotoelétrica, espalhamento Compton, produção de par) com base em seções

de choque tabeladas. O resultado estatisticamente convergido dessas histórias individuais fornece estimativas confiáveis de grandezas macroscópicas como a dose absorvida [13, 15].

O código MCNP (*Monte Carlo N-Particle*), desenvolvido pelo Los Alamos National Laboratory e amplamente validado na comunidade de física médica, implementa esse método com suporte a geometrias complexas definidas por superfícies e volumes. No MCNP, as grandezas de interesse são estimadas por meio de tallies (estimadores), que acumulam a energia depositada ou o fluxo de partículas em regiões específicas do espaço. Em particular, o tally F6 (ou *F6) calcula a deposição de energia em MeV por grama de material, que é diretamente proporcional à dose absorvida no volume de interesse. O grupo de pesquisa possui ampla experiência na aplicação do MCNP a cenários de exposição à radiação, como documentado em estudos anteriores [13, 14, 15].

A principal limitação prática do método é o elevado custo computacional: cada história de partícula requer centenas a milhares de operações, e a convergência estatística satisfatória (erro relativo $< 5\%$) só é atingida com um número suficientemente grande de histórias. Para geometrias complexas como um fantoma de corpo inteiro, uma única simulação pode demandar horas a dias de processamento em um cluster computacional.

III. METODOLOGIA

A execução deste projeto seguiu um fluxo de trabalho estruturado e reproduzível, conforme detalhado a seguir.

A. Escolha e Segmentação do Fantoma

Utilizou-se o fantoma antropomórfico feminino de referência da Publicação 145 da ICRP [5], que representa uma mulher adulta com as características biométricas do percentil 50 da população de referência da ICRP (massa corporal de 60 kg, estatura de 1,63 m). A escolha por um fantoma feminino foi motivada pela maior radiosensibilidade do tecido mamário ($w_T = 0,12$), que o torna um dos tecidos mais relevantes para a avaliação da dose efetiva em procedimentos de RI.

Com o software de código aberto Blender (versão 4.4.3), realizou-se a segmentação do fantoma de corpo inteiro, focando nas regiões anatomicamente relevantes para a exposição ocupacional em RI: a cabeça (contendo o cristalino) e a parte superior do tronco (contendo a tireoide e as mamas). Essa segmentação regional reduziu o arquivo de geometria para menos de 200 MB, diminuindo significativamente o tempo computacional das simulações sem comprometer a relevância anatômica.

As operações de corte foram realizadas por booleanas no Blender, especificamente utilizando a ferramenta de recorte com um cubo geométrico. Esse procedimento garantiu que todas as camadas (órgãos) resultantes permanecessem perfeitamente alinhadas, sem artefatos topológicos nas superfícies de corte, requisito essencial para a conversão posterior em malha tetraédrica. Um desafio crítico encontrado foi a exigência topológica do POLY2TET: cada aresta da malha poligonal deve ser compartilhada por no máximo duas faces. Violações dessa

condição (que ocorreram quando uma camada externa foi modelada com extensão menor que a camada interna subjacente, expondo parte desta) geraram erros na conversão e exigiram iterações de reparo de malha no Blender.

B. Modelagem do Equipamento e Cenário de RI

O equipamento de RI simulado é o arco em C modelo GE OEC One CFD, o mesmo utilizado no serviço de hemodinâmica do HC-UFU em Uberlândia, garantindo a aderência ao cenário real. O arco em C foi modelado no Blender com dimensões reais e exportado junto ao fantoma, compondo a cena completa do procedimento. O arquivo de geometria do equipamento foi mantido com tamanho inferior a 10 MB para viabilidade computacional.

O procedimento selecionado foi a Cateterização Venosa Central (CVC), inserção de um cateter em veia calibrosa com avanço fluoroscópico até o sistema venoso central, conforme descrito para o mesmo modelo de equipamento por Mortsell [1]. O valor de PKA de referência para o procedimento, $345 \text{ mGy} \cdot \text{cm}^2$, foi extraído do estudo multicêntrico de níveis de referência de dose em procedimentos cirúrgicos de *implantable venous access port insertion* [2], procedimento de complexidade e PKA equivalentes à CVC.

C. Geração do Espectro de Raios X com SpekPy

O SpekPy V2 [11] é uma ferramenta de código aberto, distribuída sob licença MIT, para cálculo e manipulação de espectros de raios X diagnósticos. Sua aplicação web, desenvolvida em colaboração com o Karolinska Institutet e o Stockholm Medical Imaging Laboratory and Education (SMILE), foi utilizada para gerar o espectro de emissão do tubo GE OEC One CFD.

Os parâmetros de entrada foram: ânodo de tungstênio (W), filtração total equivalente de 5,35 mm Al (correspondente à filtração intrínseca do tubo somada à filtração adicional do sistema) e tensão de pico do tubo conforme especificação do procedimento. A filtração promove o endurecimento do feixe, atenuando preferencialmente os fótons de baixa energia (que não contribuem para a imagem mas aumentam a dose superficial) e preservando os fótons de maior energia, mais penetrantes. O espectro resultante (distribuição da fluência de fótons em função da energia, em keV) foi utilizado diretamente como definição da fonte no MCNP e está disponível publicamente para reprodutibilidade [12].

D. Conversão de Malha e Configuração do MCNP

A malha poligonal de superfície (.obj) exportada do Blender foi convertida para malha volumétrica tetraédrica utilizando o software POLY2TET. Essa conversão é indispensável pois o MCNP necessita de volumes sólidos fechados para rastrear o transporte de partículas e calcular a deposição de energia em cada órgão. O POLY2TET preenche o interior das superfícies fechadas com tetraedros, gerando a representação volumétrica de cada órgão.

No arquivo de entrada do MCNP 6.3, foram definidos: (i) a lista de materiais com composição elementar e densidade de

cada tecido, conforme publicações da ICRP; (ii) a fonte de fótons com o espectro gerado pelo SpekPy, posicionada geometricamente de acordo com a configuração do arco em C; (iii) o tamanho do campo de irradiação e a distância fonte-paciente (SAD); e (iv) os tallies F6 para os volumes de interesse (cristalino direito, cristalino esquerdo, tireoide, mama direita, mama esquerda). A conversão dos valores de tally (em MeV/g por fóton de origem) para dose absorvida absoluta em mSv utiliza o fator de normalização pelo PKA do procedimento de referência.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. Modelo Geométrico da Simulação

A primeira etapa, alcançada com sucesso, consistiu na segmentação do fantoma e na construção do modelo geométrico do arco cirúrgico. A Figura 1 ilustra o resultado do posicionamento do fantoma segmentado em relação ao equipamento de RI, reproduzindo a configuração geométrica típica de um procedimento de CVC no HC-UFU.

Figura 1: Fantoma segmentado posicionado de acordo com o procedimento de RI descrito.

O modelo resultante possui fidelidade anatômica suficiente para representar as distâncias relativas entre a fonte de radiação primária, o volume do paciente (gerador da radiação espalhada) e os órgãos do operador, variável determinante para a magnitude da dose ocupacional.

B. Definição do Cenário de Simulação

Para garantir a representatividade física do cenário simulado, foram estabelecidos os seguintes parâmetros de caracterização do feixe: tensão do tubo, angulação do arco em C (projeção anteroposterior padrão para CVC), composição do ânodo (tungstênio), filtração total de 5,35 mm Al e tamanho de campo coerente com a CVC. O valor de PKA de referência adotado foi $345 \text{ mGy} \cdot \text{cm}^2$ [2].

C. Resultados de Dose Absorvida

Os valores obtidos pelo MCNP para cada tally, expressos em MeV/g por fóton simulado, foram convertidos para dose absorvida absoluta (em mGy) e dose equivalente (em mSv,

com $w_R = 1$ para fótons) mediante normalização pelo PKA de referência. A Tabela 1 apresenta os resultados consolidados.

Tabela 1: Resultados da simulação: Tally do MCNP e Dose Equivalente por órgão de interesse para um procedimento de CVC com PKA de $345 \text{ mGy} \cdot \text{cm}^2$.

Órgão	Tally (MeV/g)	Dose Equiv. (mSv)
Cristalino Direito	$3,79 \times 10^{-8}$	0,001648
Cristalino Esquerdo	$3,30 \times 10^{-8}$	0,001891
Cristalino (médio)	$3,54 \times 10^{-8}$	0,001770
Mama Direita	$4,44 \times 10^{-7}$	0,022173
Mama Esquerda	$3,95 \times 10^{-7}$	0,019700
Mama (média)	$4,19 \times 10^{-7}$	0,020937
Tireoide	$1,55 \times 10^{-6}$	0,039893

Adicionalmente, os seguintes valores de kerma foram obtidos ou utilizados na normalização da simulação:

1. Kerma simulado no ponto de referência: $2,764 \times 10^{-4} \text{ MeV/g}$;
2. PKA simulado (antes da normalização): $6,91 \times 10^{-3} \text{ cm}^2 \cdot \text{MeV/g}$;
3. PKA de referência (procedimento real): $345 \text{ mGy} \cdot \text{cm}^2$.

D. Análise dos Resultados e Implicações para a Radioproteção

Os resultados evidenciam um gradiente de dose coerente com a geometria do procedimento: a tireoide, localizada na região cervical mais próxima ao feixe espalhado, recebeu a maior dose por procedimento ($\sim 0,040 \text{ mSv}$), seguida pelas mamas ($\sim 0,021 \text{ mSv}$) e pelo cristalino ($\sim 0,0018 \text{ mSv}$). Essa hierarquia é consistente com a literatura [14], que reporta doses na tireoide sistematicamente superiores às do cristalino em procedimentos de RI com geometria anteroposterior, pela maior proximidade cervical da fonte espalhada.

Para contextualizar o risco anual, extrapolando os resultados obtidos: supondo que um profissional em serviço de alto volume realize 500 procedimentos de CVC por ano, a dose anual estimada no cristalino seria de $\sim 0,88 \text{ mSv}$ e na tireoide de $\sim 19,9 \text{ mSv}$. Esses valores estão abaixo dos limites da CNEN (150 mSv ano^{-1} para o cristalino e 50 mSv ano^{-1} de dose efetiva para os demais órgãos) [9]. No entanto, em serviços que combinam CVC com procedimentos de maior PKA (como ablações por cateter ou implantes de marcapasso, cujo PKA pode ser dez a cem vezes maior), os limites podem ser atingidos ou ultrapassados, reforçando a necessidade de EPIs e da abordagem ALARA (*As Low As Reasonably Achievable*).

É fundamental ressaltar que a metodologia computacional aqui descrita não requer qualquer exposição real dos profissionais para gerar esses dados. Cenários hipotéticos, como diferentes angulações do arco, diferentes posições do operador, ou o uso de aventais de chumbo com diferentes espessuras e composições, podem ser testados virtualmente em tempo de simulação, permitindo a otimização das práticas protetivas antes de sua implementação no ambiente clínico. Essa é a contribuição central desta abordagem: fornecer uma ferramenta preditiva, reproduzível e de baixo custo para a gestão do risco dosimétrico ocupacional em RI.

V. CONCLUSÕES

Este trabalho demonstrou a viabilidade e a utilidade prática de um ecossistema computacional integrado para a avaliação dosimétrica ocupacional em Radiologia Intervencionista. A metodologia proposta combina a segmentação de fantasmas antropomórficos validados (Blender junto ao POLY2TET), a geração de espectros de raios X realistas (SpekPy V2) e a simulação de transporte de partículas de alta fidelidade (MCNP 6.3) para calcular as doses absorvidas em órgãos radiosensíveis (cristalino, tireoide e mamas) sem expor qualquer profissional à radiação.

Os resultados obtidos para um procedimento de CVC com PKA de referência de $345 \text{ mGy} \cdot \text{cm}^2$ indicam doses por procedimento de $0,0018 \text{ mSv}$ no cristalino e $0,040 \text{ mSv}$ na tireoide. A extrapolação para a carga de trabalho anual de serviços de alto volume evidencia que, embora os limites normativos da CNEN não sejam ultrapassados para a CVC isoladamente, a combinação com procedimentos de maior PKA pode aproximar as doses dos limites regulatórios, especialmente na tireoide e no cristalino, regiões frequentemente subprotegidas na prática clínica. A metodologia estabelece uma base quantitativa para a tomada de decisão em radioproteção, viabilizando o teste virtual de EPIs, posturas operatórias e configurações geométricas de procedimentos. Como trabalho futuro, pretende-se incluir variabilidade anatômica por meio de fantasmas de diferentes biótipos e desenvolver simulações com EPIs modelados, avaliando a eficiência de proteção de aventais e coleiras de chumbo de diferentes especificações.

REFERÊNCIAS

- [1] D. Mortsell, “Optimizing patient care in an arrhythmia department,” *OEC Magazine*, n. 2, pp. 44–50, 2020.
- [2] E. Vano, L. Gonzalez, J. M. Fernandez, F. Iñiguez, “Patient dose reference levels in surgery: a multicenter study,” *European Radiology*, vol. 28, no. 1, pp. 301–309, 2018.
- [3] V. F. Cassola, V. J. M. Lima, R. Kramer, H. J. Houry, “FASH and MASH: female and male adult human phantoms based on polygon mesh surfaces: I. Development of the anatomy,” *Physics in Medicine and Biology*, vol. 55, no. 1, pp. 133–162, 2010.
- [4] V. F. Cassola, R. Kramer, H. J. Houry, P. L. Robini, “Standing adult human phantoms based on 10th, 50th and 90th mass and height percentiles of male and female Caucasian populations,” *Physics in Medicine and Biology*, vol. 56, no. 13, pp. 3749–3772, 2011.
- [5] ICRP, “Adult Reference Computational Phantoms,” ICRP Publication 145, *Annals of the ICRP*, vol. 49, no. 3, 2020.
- [6] ICRP, “The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection,” ICRP Publication 103, *Annals of the ICRP*, vol. 37, no. 2–4, 2007.
- [7] ICRP, “ICRP Statement on Tissue Reactions and Early and Late Effects of Radiation in Normal Tissue and Organs – Threshold Doses for Tissue Reactions in a Radiation Protection Context,” ICRP Publication 118, *Annals of the ICRP*, vol. 41, no. 1–2, 2012.
- [8] ICRP, “Diagnostic Reference Levels in Medical Imaging,” ICRP Publication 135, *Annals of the ICRP*, vol. 46, no. 1, 2017.
- [9] CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, “Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica,” Norma CNEN NN 3.01, Resolução CNEN n. 164, Brasília, DF, 2014.
- [10] R. T. Gazzinelli-Guimarães *et al.*, “Prevalência de catarata em profissionais de radiologia intervencionista: estudo multicêntrico brasileiro,” *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, vol. 112, no. 5, pp. 580–586, 2019.
- [11] G. Poludniowski, N. M. Bujila, P. Álvarez-Romero, A. Omar, “SpekPy v2.0 – a software toolkit for modelling x-ray tube spectra,” *Physics in Medicine and Biology*, vol. 66, no. 7, pp. 07NT02, 2021.
- [12] M. E. N. Andrade, “Espectro de raios X gerado para simulação MCNP – GE OEC One CFD, W, 5,35 mm Al,” Gist GitHub, 2024. Disponível em: <https://gist.github.com/me15degrees/7d17c0768e3e372a62bb41fa6a16ad04>.
- [13] A. A. Santos, L. P. Neves, A. P. Perini, W. V. Belinato, L. L. Campos, “Monte Carlo simulation of occupational exposure in interventional cardiology procedures,” *Radiation Physics and Chemistry*, vol. 116, pp. 183–187, 2015.
- [14] A. A. Santos, L. P. Neves, A. P. Perini, W. V. Belinato, L. L. Campos, “Dose assessment in interventional radiology using Monte Carlo simulation and anthropomorphic phantoms,” *Physica Medica*, vol. 54, pp. 1–7, 2018.
- [15] A. P. Perini, L. P. Neves, W. V. Belinato, A. A. Santos, C. J. Da Silva, L. L. Campos, “Evaluation of radiation dose to medical staff during interventional procedures using Monte Carlo simulation,” *Journal of Radiological Protection*, vol. 39, no. 2, pp. 500–512, 2019.